

LA PROYECCIÓN ANTÁRTICA DE CHINA: PERSPECTIVAS JURÍDICAS Y ESTRATÉGICAS PARA CHILE

Giovannina Sutherland y Francisco Urdinez

24 de septiembre de 2025.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.17259445

Como citar: Sutherland, G., Urdinez, F. (2025). *La Proyección Antártica de China: Perspectivas Jurídicas y Estratégicas para Chile*. ICLAC. DOI: 10.5281/zenodo.17259445

Equipo de investigadores

Giovannina Sutherland y Francisco Urdinez

Asistentes de Investigación

Maria Ignacia Barrera Alvarado y Fabián Rocha Corvalán

Diseño y diagramación

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

1. Introducción

8

2. Metodología

10

3. Análisis del Libro Blanco de China en Antártica

22

4. Percepción global del avance chino en Antártica

25

5. Implicancias para Chile

29

6. Conclusiones

31

7. Referencias

7.50x2.86x1.15(3.10)M
66.6 PERSONS

SWL HOOK 25t-22m

40
CHINARE

中国第四十次
南极考察队

勤工作

中国南极科学考察队

Resumen

La presencia de la República Popular China en el Continente Antártico representa uno de los fenómenos más relevantes para la gobernanza polar contemporánea. Este caso de estudio analiza las proyecciones estratégicas de China en la Antártica mediante el examen sistemático de su Libro Blanco publicado en 2017, complementado por un análisis integral de su producción científica, infraestructura y actividades que revela la emergencia de una nueva dimensión en la presencia antártica de actores no tradicionales.

A través de un análisis documental complementado con técnicas bibliométricas aplicadas a publicaciones científicas indexadas en Web of Science y Scopus, y un examen de patentes internacionales registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), este estudio examina el crecimiento multidimensional de China en investigación científica, infraestructura logística, y participación en la gobernanza antártica. Los hallazgos revelan que, pese a su adhesión tardía al Tratado Antártico en 1983, China ha logrado posicionarse como actor significativo mediante el establecimiento de cinco estaciones científicas, una producción científica exponencial, y una presencia creciente en actividades de investigación y desarrollo en el territorio.

Para Chile, como Estado reclamante del sector antártico chileno, la estrategia china presenta un escenario complejo que combina oportunidades de cooperación científica con desafíos derivados de la intensificación de la presencia china en el continente. El análisis identifica áreas donde los intereses de ambos países intersectan, proporcionando elementos para el diseño de políticas antárticas que fortalezcan las capacidades nacionales mientras se mantienen los objetivos estratégicos chilenos en el marco del Sistema del Tratado Antártico.

1. Introducción

En años recientes, la República Popular China ha experimentado un crecimiento exponencial en su presencia antártica, consolidándose como uno de los actores más dinámicos en el continente blanco. Desde su adhesión al Tratado Antártico en 1983 y su posterior estatus consultivo en 1985, China ha desarrollado una estrategia antártica integral que abarca investigación científica, infraestructura logística, bioprospección, pesca, turismo y gobernanza polar. Esta expansión ha llamado la atención de la comunidad internacional, especialmente de los Estados que afirman poseer derechos soberanos en el territorio antártico.

La proyección china en la Antártica adquiere particular relevancia para Chile, país que mantiene una reclamación territorial desde 1906 con fundamentos coloniales y actos soberanos en el siglo XIX, y cuya delimitación se realizó en 1940 mediante el Decreto Supremo N° 1.747 del Ministerio de Relaciones Exteriores. El crecimiento de las actividades chinas en esta región plantea interrogantes sobre las implicaciones legales, geopolíticas y estratégicas para los intereses nacionales chilenos. A diferencia de otros países que se adhirieron al Tratado Antártico desde sus inicios, China ingresó al sistema décadas después de su creación, pero ha demostrado una capacidad excepcional para posicionarse como un actor influyente en la gobernanza antártica global.

El presente caso de estudio busca analizar las proyecciones estratégicas de China en la Antártica a partir de su Libro Blanco publicado en 2017, documento oficial que establece las prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo de este país en el continente austral. Este análisis resulta fundamental para comprender las dinámicas actuales del Sistema del Tratado Antárti-

co (STA) y evaluar sus potenciales impactos en los intereses estratégicos de Chile como Estado reclamante.

Este informe tiene tres objetivos principales. Primero, analizar de manera sistemática el contenido del Libro Blanco de China en Antártica para identificar las prioridades, estrategias y proyecciones del gigante asiático en el continente polar. Segundo, evaluar el crecimiento científico y logístico de China en la región mediante técnicas bibliométricas y análisis de infraestructura. Tercero, examinar las implicancias de la estrategia china para Chile, tanto en términos de oportunidades de cooperación como de potenciales desafíos para sus intereses antárticos.

A través de un análisis documental del Libro Blanco de China complementado con técnicas bibliométricas y revisión de fuentes especializadas, este estudio adopta un enfoque interdisciplinario que combina perspectivas jurídicas y geopolíticas. El análisis bibliométrico se realizó mediante el software VOSViewer aplicado a publicaciones científicas indexadas en Web of Science y Scopus, complementado con datos de patentes internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El documento se estructura en cinco secciones principales. Tras esta introducción, la segunda sección presenta la metodología empleada. La tercera sección analiza el Libro Blanco de China abordando el contexto histórico, la infraestructura científica, la producción académica y la participación en la gobernanza antártica. La cuarta sección examina la percepción global del avance chino en Antártica en un análisis de medios. La quinta sección examina las implicancias específicas para Chile, mientras que la última sección presenta las conclusiones y reflexiones finales sobre este fenómeno de creciente relevancia para la geopolítica antártica.

2. Metodología

Este estudio adopta un enfoque de método mixto que combina análisis documental cualitativo con técnicas bibliométricas y de patentes cuantitativas, siguiendo un diseño de investigación descriptivo-analítico. La metodología se estructura en seis componentes principales que permiten un examen integral de la estrategia antártica china y sus implicaciones para Chile.

Análisis documental del Libro Blanco: El componente central de la investigación consiste en el análisis sistemático del “*China’s Antarctic Activities*” (Libro Blanco de China en Antártica), publicado oficialmente por el Consejo de Estado de la República Popular China en mayo de 2017. Este documento de 23 páginas constituye la primera declaración oficial y comprehensiva de la política antártica china, estableciendo las prioridades estratégicas del país para el continente austral. La metodología de análisis documental siguió los siguientes pasos: (1) lectura sistemática y codificación del contenido por temáticas principales (investigación científica, infraestructura, gobernanza, cooperación internacional); (2) identificación de objetivos estratégicos explícitos e implícitos; (3) análisis comparativo con declaraciones de política antártica de otros Estados consultivos; y (4) contextualización histórica de los compromisos declarados versus las acciones implementadas.

Análisis bibliométrico de producción científica: Para evaluar el crecimiento de China en investigación antártica, se realizó un análisis bibliométrico mediante el software VOSViewer 1.6.19. Las bases de datos consultadas fueron Web of Science (WoS) y Scopus, consideradas las principales plataformas de indexación científica global. Los criterios de búsqueda aplicados fueron: términos clave “*Antarctica*” OR “*Antarctic*” AND “*China*” OR “*Chinese*” en títulos, resúmenes y palabras clave, limitado a publicaciones con afiliación institucional china, período 1983-2024 (desde la adhesión china

al Tratado Antártico). Se excluyeron editoriales, cartas al editor y resúmenes de conferencias para mantener estándares de calidad académica. El análisis incluyó: (1) evolución temporal de publicaciones; (2) principales instituciones chinas contribuyentes; (3) áreas temáticas de investigación; (4) patrones de colaboración internacional; y (5) análisis comparativo con la producción científica de otros países antárticos, especialmente Chile como referente regional.

Análisis de patentes y bioprospección antártica: Se consultaron los registros oficiales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mediante la base de datos Patentscope para determinar el estado actual de la bioprospección antártica china y su posicionamiento en la economía antártica emergente. Para efectos de este estudio, se consideró que China firmó el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) el 1 de enero de 1994. Los criterios de búsqueda incluyeron: (1) término “*Antarctic*” para patentes generales relacionadas con material antártico; (2) término específico “*Antarctic krill*” para patentes de kril antártico; (3) período de análisis hasta el 15 de agosto de 2025; y (4) clasificación por país solicitante, inventores principales, y empresas/instituciones. El análisis abarcó: (1) volumen total de patentes antárticas por país; (2) principales inventores y empresas solicitantes chinas; (3) concentración específica en recursos como kril antártico; (4) identificación de empresas especializadas en bioprospección; y (5) implicaciones económicas de la propiedad intelectual china en recursos antárticos para la competencia global.

Análisis de participación en gobernanza antártica: Se analizaron los *Working Papers* (WP) e *Information Papers* (IP) presentados por China en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA) y reuniones del Comité para la Protección del Ambiente (CPA) desde 1985 (año en que China obtuvo estatus consultivo) hasta 2025, obtenidos de la base de datos pública de la Secretaría del Tratado Antártico.

La metodología incluyó: (1) cuantificación total de documentos presentados por China; (2) clasificación temática de *Working Papers* según áreas de interés (zonas protegidas, evaluaciones ambientales, cambio climático, energías renovables); (3) identificación de patrones de cooperación bilateral y multilateral mediante análisis de documentos co-presentados; (4) mapeo de países colaboradores frecuentes; y (5) evaluación de la evolución temporal de las prioridades chinas en gobernanza antártica. El análisis de cooperación se basó en la identificación de todos los documentos presentados conjuntamente con otros Estados Parte, permitiendo determinar las alianzas estratégicas y coaliciones regionales desarrolladas por China en el sistema de gobernanza antártica.

Revisión de datos de infraestructura antártica: Se recopiló información sobre la infraestructura científica china en la Antártica mediante: (1) documentos oficiales del Consejo de Estado chino; (2) informes de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA); (3) Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP); y (4) fuentes de prensa especializadas en asuntos polares.

Los datos sistematizados incluyen: ubicación geográfica de estaciones científicas, capacidad operativa, año de establecimiento, programas de investigación principales, logística de apoyo (rompehielos, rutas aéreas), e innovaciones tecnológicas implementadas. Esta información se contrastó con la infraestructura de otros países para establecer el posicionamiento relativo de China en el sistema antártico y evaluar sus ventajas competitivas en capacidades logísticas y tecnológicas.

Análisis de percepción mediática internacional: Se realizó un análisis complementario de la cobertura mediática sobre las actividades antárticas chinas mediante búsquedas en Google Noticias con los términos “Antártica/Antártida” y “China” en castellano, inglés, francés y noruego. Se identificaron 139 registros

publicados entre enero de 2018 y mayo de 2025, que fueron categorizados según percepción (positiva/neutra/negativa) y país de origen de la fuente. El análisis se limitó a Estados reclamantes de soberanía antártica (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido) para evaluar específicamente las percepciones de Estados con intereses territoriales directos en la Antártica frente al crecimiento de la presencia china.

Limitaciones metodológicas

El estudio presenta las siguientes limitaciones: (1) dependencia del Libro Blanco como fuente principal de política oficial china, que refleja únicamente posiciones oficiales y puede omitir objetivos estratégicos no declarados; (2) acceso limitado a fuentes primarias en idioma chino que podrían proporcionar perspectivas adicionales; (3) escasez de literatura académica especializada sobre la dimensión económica de la geopolítica antártica china; (4) posibles sesgos en la cobertura mediática según el país de origen de las fuentes analizadas; (5) evolución dinámica de las políticas antárticas que puede modificar las proyecciones analizadas; y (6) limitaciones de las bases de datos de patentes que pueden no reflejar completamente la actividad de bioprospección china no registrada internacionalmente.

Estas limitaciones se mitigan mediante la triangulación de múltiples fuentes de datos (documentales, bibliométricas, patentes, gobernanza, infraestructura, mediáticas), el uso de datos cuantitativos objetivos para complementar análisis cualitativos, y el reconocimiento explícito de las restricciones interpretativas del análisis. La combinación de seis componentes metodológicos distintos permite una validación cruzada de hallazgos y una comprensión integral de la estrategia antártica china desde múltiples perspectivas analíticas.

3. Análisis del Libro Blanco de China en Antártica

El Libro Blanco de China en Antártica de 2017 presenta un documento integral que establece la visión y estrategia del país para el continente austral. En él, China declara su compromiso con los principios del Sistema del Tratado Antártico, fundamentando su actuación en el respeto mutuo, la cooperación internacional y la protección ambiental. El documento detalla los avances logísticos e infraestructurales alcanzados, incluyendo el establecimiento de estaciones científicas y capacidades de navegación polar. Asimismo, expone el crecimiento exponencial de China en investigación científica antártica y su participación activa en los mecanismos de gobernanza del continente. Finalmente, el Libro Blanco subraya el interés de China en contribuir con una perspectiva propia a la gobernanza global de la Antártica, conceptualizando el territorio como una “comunidad de destino humano” donde la cooperación científica y el desarrollo sostenible convergen.

10

3.1. Contexto histórico y régimen jurídico antártico

Aunque China no participó en el grupo de doce Estados Originarios que firmaron el Tratado Antártico en 1959, existen registros históricos de su temprano interés por los asuntos antárticos.

Durante el Año Geofísico Internacional (1957-58), Estados Unidos promovió una conferencia de países con intereses antárticos para prevenir el uso bélico del continente y promover la paz (Aguayo, 2012: 33). China fue invitada a participar, pero las tensiones internas y el conflicto con la República de China (Taiwán) impidieron su participación (Brady, 2010: 761). Como señala Sutherland (2024: 410), en 1955 la República Popular China expresó interés en participar solo si Taiwán era excluido, lo que generó protestas nacionalistas. Lee (1990: 580) documenta que “el Año Geofísico Internacional estuvo a punto de fracasar por este conflicto de las dos Chinas, y al no resolverse el problema, la República Popular China decidió retirarse.”

Décadas después, con las políticas de apertura y el restablecimiento de relaciones diplomáticas, China desarrolló vínculos de cooperación antártica con Chile, Argentina y Australia. Los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) de 1979 documentan al primer periodista chino en la Antártica, que viajó con la 33° Comisión Antártica Chilena. Aunque figuraba como “Chin Je Po” de la agencia “Sin Jua”, probablemente se refería al periodista Jin Renbo (金仁伯) de la agencia Xinhua (新华), evidenciando errores de transcripción del mandarín (MINREL 1979b: 1128).

Incorporación al Sistema del Tratado Antártico

China se adhirió al Tratado Antártico el 8 de junio de 1983 y obtuvo estatus consultivo el 7 de octubre de 1985, tras demostrar capacidades científicas robustas. Posteriormente, fue parte de la negociación y suscripción del Protocolo del Medioambiente Antártico (14 de enero de 1998) y ratificó la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Convención CRVMA) el 19 de septiembre de 2006, integrándose al Sistema del Tratado Antártico.

China ha publicado varios libros blancos explicitando su mirada estratégica hacia diversos temas: transición energética, terrorismo, democracia, derechos humanos, cambio climático, la Franja y la Ruta, ciberespacio y el sistema BeiDou de navegación satelital (*The State Council*, 2025). En 2017, la Administración Estatal Oceánica publicó el libro blanco *La Causa de China en Antártica* (中国的南极事业) y en adelante, “El Libro Blanco”, coordinando su lanzamiento con la 40° Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) en Beijing. No obstante, China no presentó este documento ante la Secretaría del Tratado Antártico en calidad de *Information Paper* o *Background Paper*, por lo que no es posible encontrar su registro en las bases de datos oficiales del Sistema del Tratado Antártico.

El Libro Blanco de China en la Antártica evidencia que las materias polares relacionadas al continente austral son parte del interés nacional del país, justificando la

necesidad de presentar públicamente una planificación estratégica al corto, mediano y largo plazo.

En este documento, China declara seguir una filosofía basada en el respeto mutuo, la consulta equitativa y la cooperación entre las Partes que integran el STA. Sostiene que la protección de la Antártica representa un aspecto clave para toda sostenibilidad, siendo necesaria tanto la defensa del medio ambiente como el uso pacífico del continente.

A su vez, reconoce a la Antártica como un laboratorio natural con características únicas para la investigación científica, cuyo entorno es clave para determinar las implicancias del cambio climático global. Aboga por expediciones verdes y hace un llamado a una protección medioambiental que se base en el progreso de la ciencia y la tecnología. Esta lógica ha definido el accionar de China incluso en su participación dentro de la gobernanza, ya que exige altos estándares de evidencia científica para limitar las actividades humanas, ya sea en el continente mismo como en el Océano Austral.

Por su parte, manifiesta que el gobierno chino se compromete a salvaguardar la estabilidad del STA, perseverando en el uso pacífico de la Antártica y sus ecosistemas, impulsando la acumulación de conocimiento científico y mejorando las capacidades logísticas. Para ello, incluye un capítulo sobre las expediciones antárticas de China, donde detalla de manera cronológica el avance de sus hitos logísticos más importantes, además de su infraestructura y la expansión de las áreas investigadas. Por su parte, informa sobre su compromiso con la educación y difusión cultural de las materias antárticas, da cuenta de su regulación doméstica en torno a la protección del medio ambiente antártico, detalla el nivel de cooperación con los demás Estados del STA, tanto a nivel bilateral como multilateral, entre otros elementos que se analizarán más adelante.

Infraestructura científica china en la Antártica

Tras constatar los principios que rigen el interés de China en la Antártica (respeto mutuo y cooperación entre

las Partes del STA, uso pacífico y protección racional del medio ambiente antártico), el Libro Blanco describe la evolución que han experimentado las capacidades logísticas del país en el contexto polar, declarando que ha logrado completar una red nacional de observación antártica con infraestructura aérea y marítima suficiente para realizar expediciones científicas. Asimismo, menciona el avance de sus buques rompehielos, que actualmente ascienden a dos ejemplares, el Xue Long 1 y Xue Long 2, y la puesta en servicio del Xue Ying 601, su primer avión de ala fija.

Cronología de estaciones científicas:

- Cháng Chéng (长城, 1985): Primera base china en Isla Rey Jorge, y la más cercana al Territorio Chileno Antártico
- Zhongshan (中山, 1989): Colinas de Larsemann, bahía Prydz
- Kunlun (昆仑, 2009): Domo A, punto más alto antártico
- Taishan (泰山, 2014): Tierra de la Princesa Isabel
- Qinling (秦岭, 2024): Isla Inexpresable, Bahía Terra Nova

Gran Muralla y Zhongshan operan permanentemente, mientras las otras funcionan principalmente durante el verano antártico (*Council of Managers of National Programs*, 2017: 58-64).

China ha propuesto una sexta estación en Cox Point, Tierra de Marie Byrd, entre los mares de Ross y Amundsen. Esta ubicación estratégica permitiría investigar la capa de hielo de la Antártica Occidental, identificada como punto de inflexión climática global, contribuyendo al quinto Año Polar Internacional (2032-2033). Durante la 47° RCTA de 2025, se presentó la Evaluación Ambiental Global preparada por el Instituto de Investigación Polar de China y la Universidad de Tongji, siendo revisada por un Grupo de Contacto Intersesional de ocho países. Para efectos de graficar la ubicación de las cinco estaciones antárticas chinas que ya se encuentran operando, y la nueva estación propuesta, ver la Figura 1.

Figura 1:
Estaciones científicas de China en Antártica

Fuente: Elaboración propia.

Educación antártica

Al año 2017, China declara haber establecido un Museo de Ciencia Polar y diez bases de divulgación en 11 ciudades chinas, ofreciendo exposiciones, concursos y seminarios gratuitos. La educación antártica abarca desde primaria hasta universidad, representando una estrategia importante para países que se definen como antárticos, contrastando con Chile que, pese a su reclamación soberana, no incorpora sistemáticamente estos estudios en la educación escolar.

3.2. Investigación científica antártica

China ha desarrollado capacidades científicas significativas abarcando mapeo topográfico de la Península Fildes, estaciones de referencia del sistema BeiDou, plataformas de monitoreo astronómico en Kunlun, meteorología espacial en Zhongshan (Proyecto Meridian) e investigación médica en entornos extremos. Sus laboratorios clave incluyen oceanografía, topografía, cartografía, teledetección y química atmosférica, evolucionando desde estudios monodisciplinarios hacia enfoques interdisciplinarios integrados.

Figura 2:
Países con más publicaciones científicas antárticas

Fuente: Scopus, 2025a.

El Libro Blanco reporta crecimiento exponencial en publicaciones científicas entre 1999 y 2016, posicionando a China entre los 10 países líderes mundiales. Los datos de Scopus confirman este liderazgo global en producción antártica (Figura 2).

El crecimiento exponencial de la producción científica china se evidencia en la evolución temporal de sus publicaciones antárticas (Figura 3). La figura revela una trayectoria ascendente pronunciada en la producción científica antártica china desde mediados de la década de 1980, coincidiendo con su incorporación al Sistema del Tratado Antártico y el establecimiento de sus primeras estaciones científicas. La curva muestra un crecimiento particularmente acelerado a partir de los años 2000, reflejando las mayores inversiones en infraestructura polar y la expansión de programas de investigación interdisciplinarios. El patrón temporal evidencia cómo China ha consolidado sistemáticamente sus capacidades científicas antárticas, transformándose de un actor marginal a uno de los principales

productores globales de conocimiento antártico en menos de cuatro décadas.

Para analizar la investigación china en profundidad, se realizó un ejercicio bibliométrico usando VOSviewer, consultando Web of Science (2813 documentos) y Scopus (4779 documentos). El análisis aplicó conteo completo y estableció un mínimo de 10 publicaciones para inclusión, seleccionando las 100 instituciones más productivas (Figura 4). La progresión de colores evidencia una estrategia de crecimiento planificado: China comenzó con un núcleo de instituciones élite (azul), luego integró coordinación gubernamental (verde), y finalmente diversificó hacia una red nacional amplia (amarillo). Esta evolución temporal muestra cómo China ha construido sistemáticamente una infraestructura de investigación antártica desde centros de excelencia hacia una red nacional comprehensiva.

El análisis de Web of Science revela que las instituciones chinas líderes en publicaciones antárticas in-

Figura 3:

Aumento de publicaciones científicas antárticas con afiliación china

Fuente: Scopus, 2025b.

cluyen principalmente universidades nacionales prestigiosas, institutos especializados en investigación polar y marina, y entidades gubernamentales. Destacan especialmente las universidades ubicadas en ciudades costeras con tradición oceanográfica, institutos dependientes de la Academia China de Ciencias, y centros de investigación polar especializados. La distribución institucional muestra una concentración en Beijing, Shanghai y otras ciudades principales, con una fuerte presencia de instituciones que combinan investigación básica con aplicaciones tecnológicas para operaciones polares.

El análisis de Scopus (Figura 5) corrobora estos patrones institucionales, identificando una red similar de universidades nacionales clave, institutos de la Academia China de Ciencias, y centros de investigación

especializados en ciencias marinas y atmosféricas. Las instituciones más productivas incluyen universidades especializadas en oceanografía, institutos de investigación polar, centros meteorológicos, y universidades técnicas con departamentos de ciencias de la tierra. La red muestra una integración estrecha entre instituciones académicas y gubernamentales, reflejando la coordinación centralizada de la investigación antártica china bajo el programa CHINARE (*Chinese National Antarctic Research Expedition*). El Ministerio de Recursos Naturales aparece en verde, evidenciando su incorporación estratégica como coordinador gubernamental. Los nodos azules como la Academia China de Ciencias y el Instituto de Investigación Polar representan las instituciones establecidas que han mantenido continuidad, mientras que los nodos amarillos indican la

reciente diversificación hacia universidades regionales y centros especializados.

Los mapas bibliométricos revelan alta participación gubernamental, destacando el Ministerio de Recursos Naturales que, junto con 17 ministerios y agencias, compone CHINARE. Esta red se organiza a través del Instituto de Investigación Polar de China (PRIC) y la Administración Ártica y Antártica China (CAA), conectando múltiples institutos, universidades y empresas.

Según los registros de Scopus al 30 de agosto de 2025, un total de 79 instituciones latinoamericanas han desarrollado investigaciones antárticas en colaboración con coautores chinos. Este análisis se limitó exclusivamente a países que son Partes del Tratado Antártico, donde Chile emerge como líder con 28 instituciones involucradas, seguido por Brasil con 23 y Argentina con 17. En una segunda categoría se encuentran Perú con 3 instituciones, mientras que Colombia, Uruguay y Venezuela registran 2 cada uno. Finalmente, Ecuador y Cuba cuentan con 1 institución respectivamente.

Entre las principales instituciones que destacan en esta colaboración científica se identifican el Instituto Antártico Argentino, la Universidade de São Paulo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Chile.

Bioprospección antártica

China declara abiertamente realizar bioprospección antártica, actividad que no se encuentra prohibida por las normas del STA y que, pese a no tener una definición consensuada, tendría un bajo impacto en el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. En términos generales, la bioprospección se refiere al aprovechamiento comercial de los descubrimientos derivados del estudio de las propiedades de las especies antárticas. Esta actividad implica la recolección de muestras biológicas

en el continente para su posterior análisis en un laboratorio controlado, donde se generan conocimientos científicos sobre aspectos como el genoma y la evolución de los organismos, la diversidad microbiana, el desarrollo de nuevas enzimas, entre otros. Con todo, representa un sector económico emergente de alto valor, particularmente en aplicaciones farmacéuticas y nutricionales, donde los organismos extremófilos antárticos ofrecen características únicas para el desarrollo de nuevos productos. Cabe destacar que, “en la actualidad no ha sido posible obtener avances importantes en tema de patentes, en acceso y participación en los beneficios, en el mantenimiento de una base de datos de recursos genéticos actualizada y operativa, y en general, en la regulación de la actividad bioprospectiva antártica” (Arroyo, 2019: 9).

El dominio comparado de China en este campo revela la posición estratégica que ha conseguido el país para aprovechar el valor económico de los recursos antárticos, transformando en ventajas comerciales concretas la investigación científica del genoma y la evolución de los peces, la diversidad microbiana, las nuevas enzimas y metabolitos secundarios activos, entre otras áreas de análisis.

Con la finalidad de determinar el estado actual de la bioprospección antártica china, se consultaron los registros oficiales de la OMPI, organización que publica las patentes inscritas a nivel internacional (Patentscope), que se encuentran amparadas bajo el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). Para efectos de este estudio, se debe considerar que China firmó el PCT con fecha 01 de enero de 1994, sin embargo, se comenzó a aplicar en Hong Kong a partir del 1 de julio de 1997, y no se aplica en la zona de Macao. Además, estos números no reflejan la cantidad de patentes inscritas a nivel interno en cada uno de los Estados identificados.

La consulta reveló un total de 1104 patentes globales relacionadas con material antártico al 15 de agosto de 2025. China lidera indiscutiblemente, seguida por Estados Unidos, con menos de la mitad de las patentes chinas (Figura 6).

Figura 6:
Países solicitantes e inventores con mayor volumen de patentes internacionales clasificadas bajo la palabra 'Antarctic' (OMPI).

Países	Solicitantes	Inventores	código CIP	Fechas de publicación
China	651	XU XIANQIANG	125	A61K 292 2016 38
Estados Unidos de América	103	JIANG FANGMING	99	A23L 185 2017 52
PCT	83	PAN LIANXING	78	A61P 139 2018 68
Australia	60	RAO WEIWEI	40	C12N 116 2019 87
Oficina Europea de Patentes [DEP]	41	XU TAO	31	C11B 108 2020 124
Japón	28	NILS HOEM	30	C12P 92 2021 112
República de Corea	24	FINN MYHREN	29	A23K 71 2022 91
Canadá	21	TILSETH, SNORRE	25	C12R 65 2023 107
Federación de Rusia	21	YU YIKE	24	002F 65 2024 58
India	10	LIU DAICHENG	23	A23D 51 2025 6

Fuente: Patentscope (consulta: 15 de agosto de 2025).

La concentración de patentes revela una estrategia coordinada que conecta investigación aplicada con desarrollo comercial, dando cuenta de un avance rápido y robusto en la materia. Las principales empresas chinas solicitantes son *Antarctic Shenzhen Optoelectronic Tech Co Ltd.*, *Liaoyu Antarctic Krill Tech Development Co Ltd.*, *East China Sea Fisheries Research Institute*, *Shandong Normal University* y *Ocean University of China*, mientras que el inventor que lidera a nivel mundial es el chino Xu Xianqiang.

Adicionalmente, este estudio destaca que, de los 1104 registros identificados, 433 (39%) utilizan kril antártico (*Euphasia superba*) como materia prima. De este total de patentes, 278 (64%) son solicitadas por empresas chinas (Figura 7), y más del 40% de ellas están relacio-

nadas con el kril antártico, crustáceo que es considerado la base de la cadena trófica del continente austral.

3.3. Pesca

En cuanto a la posición de China frente a la pesca antártica, el Libro Blanco es exiguo y se limita a declarar su estricto cumplimiento de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Convención CRVMA) y las medidas de conservación establecidas en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Comisión CRVMA).

Figura 7:

Países con mayor volumen de patentes internacionales clasificadas bajo la palabra ‘Antarctic krill’ (OMPI).

Fuente: Patentscope (consulta: 15 de agosto de 2025).

Ahora bien, en relación con su posición frente al establecimiento de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP), China ha demostrado reticencia y cautela. Se destaca el caso del AMP en el Mar de Ross, propuesta con la que estuvo de acuerdo, siempre y cuando se considerara un equilibrio entre los objetivos duales de conservación y uso racional de los recursos marinos antárticos. Así, condicionó su vigencia por un período de 35 años a contar del 2017, considerando que es tiempo suficiente para que el ecosistema objeto de su protección vuelva a equilibrarse.

Lo anterior es relevante para comprender cuál es la lógica de China ante las discusiones medioambientales, especialmente frente a la restricción de cuotas pesqueras. Esto ha sido un punto de inflexión en las discusiones anuales de la Comisión CRVMA y su Comité Científico desde el 2018 hasta la fecha, ya que China ha vetado el establecimiento de una nueva AMP en la zona de Dominio 1, ubicada en la Península Antártica,

donde se concentra la mayor parte de kril antártico. Esta es una materia de especial interés para Chile y Argentina, ambos países que han impulsado esta propuesta de manera conjunta.

3.4. Gobernanza antártica

China considera el Sistema del Tratado Antártico como piedra angular para salvaguardar la paz y estabilidad continental. Declara realizar “grandes esfuerzos para contribuir con conceptos y sabiduría china al uso pacífico antártico”, conceptualizando el territorio como “comunidad de destino común”. Esta visión, aunque no desarrollada detalladamente, sugiere colaboración y gestión compartida. Para los Estados reclamantes resulta crucial comprender si China concibe la Antártica como patrimonio común de la humanidad u otro régimen que tensione los principios del sistema actual.

Participación en Reuniones Consultivas

Para evaluar la participación china se analizaron *Working Papers* (WP) e *Information Papers* (IP) presentados en RCTA y reuniones del Comité para la Protección del Ambiente (CPA) desde 1985. Estos documentos, disponibles públicamente, constituyen el principal mecanismo para proponer iniciativas y generar debates que pueden resultar en medidas adoptadas por consenso. Se excluyeron *Background Papers* y *Secretariat Papers* por no generar discusión sustantiva entre las Partes o no ser preparados por ellas (Ferrada et al., 2024: 28-29).

China ha presentado 46 WP desde 1985 (Figura 9), evidenciando una participación sistemática aunque relativamente modesta comparada con potencias antárticas tradicionales. Si bien muchos documentos se

relacionan con revisión rutinaria de planes de gestión de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP), destacan propuestas sustantivas como: nueva Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) en Kunlun (2013), inspecciones bajo el artículo VII (2016), talleres SCAR-CPA (2018), nueva ZAEP en Isla Inexpresable (2019), y promoción de energías renovables (2025).

La Figura 8 revela tres fases estratégicas distintivas en la participación china que correlacionan directamente con su expansión antártica. La fase de consolidación (1985-2010) muestra participación mínima con 2-3 WP, coincidiendo con el establecimiento de infraestructura básica donde China actuaba principalmente como receptor de normas. La fase de expansión estratégica (2013-2019) evidencia un incremento notable a 4-6 WP anuales, correlacionado con la construcción de estaciones en ubicaciones estratégicas,

Figura 8:
Working Papers presentados por China en RCTA (1985-2025).

Fuente: Elaboración propia.

donde las propuestas ZAEA/ZAEP alrededor de bases chinas revelan una estrategia sistemática para institucionalizar presencia territorial indirecta. La fase de liderazgo emergente (2021-2025) mantiene alta actividad con enfoque en gobernanza global, donde China transiciona de influencia reactiva hacia liderazgo proactivo en temas como cambio climático, energías renovables y marcos jurídicos (ver Tabla 1). Particularmente revelador es el *timing* estratégico: la concentración de propuestas en 2021-2022 coincide con implementación de tecnologías pioneras, mientras que el WPO16 (2025) sobre energías renovables, presentado simultáneamente con la operación de pilas de hidrógeno en Qinling, ejemplifica la coordinación sistemática entre capacidades tecnológicas y diplomacia antártica, evidenciando una estrategia de *soft power*

que evoluciona desde cumplimiento normativo hacia proposición de marcos regulatorios globales.

Varias de estas presentaciones están relacionadas con la revisión periódica de los planes de gestión de las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP), lo que no da cuenta de una relevancia significativa en la propuesta de nuevas discusiones. No obstante, tras la revisión de los WP, destacamos una serie de documentos en que sí se evidencian acciones concretas por parte de China para estimular la gobernanza del sistema, además de los WP que solicitan la evaluación de impacto ambiental para construir nuevas estaciones científicas. En este sentido, a continuación se identifican brevemente y se insta a un análisis posterior.

Tabla 1:

Detalle WP presentados por China en las RCTA y Reuniones del CPA.

Materia	Documento de Trabajo
Propuesta de una nueva ZAEA en la estación antártica china Kūnlún en el Domo A.	WP008 (RCTA XXXVI, 2013)
Realización de inspecciones, de acuerdo con el artículo VII del Tratado Antártico y el artículo XIV del Protocolo de Protección del Medio Ambiente.	WP022 (RCTA XXXIX, 2016)
Propuesta para un taller conjunto del SCAR y el CPA sobre desarrollo complementario del sistema de zonas antárticas protegidas.	WP016 (RCTA XLI, 2018)
Propuesta de una nueva ZAEP en la isla Inexpresable y la bahía Seaview.	WP047 (RCTA XLII, 2019)
Directrices sugeridas para la eliminación de la designación de ZAEP.	WP005 (RCTA XLIII, 2021)
Promoción de la investigación científica para proporcionar información en la toma de decisiones sobre la Antártica.	WP058 (RCTA XLIII, 2021)
Implementación del Programa de trabajo de respuesta al cambio climático.	WP048 (RCTA XLIV, 2022)
Reseña del marco jurídico en materia de especies especialmente protegidas y su aplicación.	WP024 (RCTA XLIV, 2022)
Promueve el intercambio de mejores prácticas para el uso de energías renovables en la Antártica.	WP016 (XLVII RCTA, 2025)

Fuente: Elaboración propia.

Cooperación antártica

El Libro Blanco distingue tres dimensiones: bilateral, multilateral y regional.

Bilateralmente, China mantiene memorandos con Estados Unidos, Noruega, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Unión Europea (UE), Australia, Chile, Nueva Zelanda, Uruguay, Brasil, Perú, Japón, Corea del Sur y Tailandia. Reconoce apoyo logístico constante entre la base de Gran Muralla y bases vecinas de Chile, Rusia, Uruguay, Corea del Sur y Argentina, y entre la base de Zhongshan y bases de Rusia, India y Australia.

Multilateralmente, participó en el IV Año Polar Internacional (2007), formulando el “Plan de Acción China” e implementando el plan “PANDA” para cooperación, intercambio de datos y divulgación. Regionalmente, destaca el Foro Asiático de Ciencias Polares (AFoPS) con Japón y Corea del Sur, expandido a India, Malasia y Tailandia como miembros permanentes, e Indonesia, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam como observadores.

Análisis de cooperación en gobernanza

De 46 WP chinos, solo 18 fueron presentados conjuntamente; de 82 IP, solo 17 fueron presentados conjuntamente. La Figura 9 revela un patrón de coopera-

Fuente: Elaboración propia.

ción altamente selectivo donde China concentra sus alianzas estratégicas en pocos países clave. Australia emerge como el socio más significativo, evidenciando colaboración sustantiva tanto en WP como IP, seguida por Argentina y Rusia con cooperación moderada pero consistente. Particularmente notable es la cooperación escasa con Estados Unidos y potencias europeas tradicionalmente dominantes en gobernanza antártica, sugiriendo que China prioriza alianzas con países que ofrecen ventajas logísticas regionales (Australia para acceso al Océano Austral, Chile y Argentina para logística sudamericana) o convergencias geopolíticas (Rusia). La cooperación asiática, aunque presente con Japón, Malasia e India, permanece relativamente modesta en el ámbito de gobernanza formal, contrastando con la retórica de solidaridad regional. El IP128 (2024) sobre 20 años de AFoPS, presentado con Corea del Norte, India, Japón y Malasia, evidencia la estrategia regional proyectada previamente, aunque la Figura 10 sugiere que la cooperación en este bloque regional no ha alcanzado un nivel propositivo dentro de las RCTA.

4. Percepción global del avance chino en la Antártica

Se analizó la percepción internacional mediante 139 registros de noticias, informes y columnas publicadas en medios de prensa de Estados reclamantes (Australia, Argentina, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido) entre enero de 2018 y mayo del 2025, buscando en Google Noticias con los términos “Antártica/Antártida” y “China” (Figura 10).

La Figura 10 revela una concentración mediática significativa en tres países: Australia lidera con 27% de los registros, seguida por Francia (19%) y Argentina (15%), representando conjuntamente el 61% de la cobertura total. Esta distribución no es aleatoria sino que refleja patrones geopolíticos específicos: Australia, como potencia antártica regional del Pacífico Sur y socio estratégico de Estados Unidos, mantiene la cobertura más intensa, evidenciando preocupaciones sobre el crecimiento de la influencia china en su

Figura 10: Estados reclamantes con mayor cobertura de prensa sobre el avance de China en la Antártica.

Fuente: Elaboración propia.

esfera geográfica tradicional. Francia, con su extensa red mediática francófona se ve a China como una potencia científica en ascenso que realiza un desarrollo científico y logístico legítimo bajo las normas del STA, sin embargo, existe desconfianza dada su expansión estratégica en el territorio y el obstruccionismo medioambiental. En concreto, critica ampliamente su bloqueo a las iniciativas de conservación, incluyendo el veto de nuevas AMP para limitar la pesca de kril antártico en el Océano Austral. Argentina y Chile, como puerta de entrada sudamericana hacia la Antártica y socio comercial creciente de China, presenta un volumen considerable que refleja tanto oportunidades como tensiones en su relación bilateral.

Contrasta significativamente la baja cobertura de Reino Unido (9%) y Noruega (5%), pese a sus extensas reclamaciones territoriales, sugiriendo enfoques mediáticos más discretos o menor percepción de una amenaza directa. Nueva Zelanda (11%) mantiene niveles intermedios que reflejan sus posiciones geográficas como Estados puerta de entrada hacia diferentes sectores antárticos.

Las instituciones australianas prominentes son el *Australian Strategic Policy Institute* (*think tank* del Departamento de Defensa) y *ABC News* (radiodifusión pública), evidenciando que la cobertura australiana combina análisis de seguridad nacional con información pública, lo que explica el tono frecuentemente crítico hacia las actividades chinas.

Criterios de percepción:

- Positiva: Acciones beneficiosas, legítimas, constructivas; cooperación, contribución científica
- Negativa: Problemática, amenazante; militarización, pesca ilegal, daño ambiental
- Neutral: Informativa, descriptiva, sin juicios valorativos

Resultados por país

En Australia las noticias y columnas de opinión se centran, por un lado, en la expansión y consolidación de la presencia china en Antártica desde una mirada neutral, mientras que, por otro, manifiestan la preocupación por un uso dual de sus instalaciones en el territorio. Se reconoce que China actúa dentro de un marco legal legítimo, pero se desconfía del uso de sus tecnologías, como los satélites BeiDou, los radares y sistemas de comunicación. Además, se insta a que sea Australia quien lidere la diplomacia de la región, y no China.

En Argentina se destaca el crecimiento de la presencia china que celebra más de 40 años con bases científicas, rompehielos y turismo antártico. A su vez, analiza su relación estratégica con el país asiático a través de Ushuaia y las eventuales inversiones de este país en Tierra del Fuego. El acercamiento que ambos Estados han demostrado en el sur de Argentina ha generado tensiones con Estados Unidos, provocando el viaje del jefe del Comando Sur en dos oportunidades.

En Chile prima la neutralidad del discurso (58%) y la percepción positiva (26%). La extensión de la presencia china a través de nuevas estaciones y rompehielos se aborda desde una perspectiva meramente científica y sin dobles lecturas, destacando la cooperación con Chile en materia de investigación y servicios logísticos. A su vez, se menciona el uso de Punta Arenas como puerto de entrada hacia la Antártica y se manifiesta preocupación sobre la presencia de buques pesqueros de origen chino en el Océano Austral.

En Francia se ve a China como una potencia científica en ascenso que realiza un desarrollo científico y logístico legítimo bajo las normas del STA, sin embargo, existe desconfianza dada su expansión estratégica en el territorio y el obstruccionismo medioambiental. En concreto, critica ampliamente su bloqueo a las iniciativas de conservación, incluyendo el veto de nuevas AMP para limitar la pesca de kril antártico en el Océano Austral.

En Noruega, pese a que se identificaron pocas fuentes sobre el tema, en general se refieren al aumento de la presencia china en la Antártica a través de la construcción de nuevas estaciones, y de su rol clave para alcanzar la protección del medioambiente antártico, especialmente en el contexto de la Comisión CRVMA.

En Nueva Zelanda no se identificaron fuentes con valoración positiva y sólo un 7% es neutra. La mayoría de los temas abordados se remite a una disputa geopolítica entre China y Estados Unidos por lograr mayor influencia en la región antártica, afectando la gobernanza del continente y poniendo en riesgo los ideales del STA. También se cuestiona el bloqueo medioambiental de China en las instancias de decisión de las AMP.

En Reino Unido se identificó el mismo porcentaje de registros neutros y negativos (46% cada uno), sin embargo, se encontraron las noticias más tendenciosas que tildan directamente de “espionaje” a la construcción de nuevas bases chinas en Antártica, arguyendo que las actividades científicas son solo una apariencia para encubrir sus capacidades duales de vigilancia a los demás Estados con presencia antártica. En aspectos positivos (8%), se destacan los descubrimientos científicos de China en la zona y la importancia que da este país a la educación antártica.

Figura 11:
Percepción mediática de China por país (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia.

5. Implicancias para Chile

La proyección antártica de China genera implicancias significativas para Chile como Estado reclamante del sector antártico chileno. El análisis del Libro Blanco de China, el crecimiento exponencial de las actividades científicas chinas, y particularmente el dominio chino en bioprospección antártica evidenciado por las patentes internacionales relacionadas con material antártico, plantea tanto oportunidades de cooperación como desafíos estratégicos fundamentales que requieren una evaluación integral para el diseño de las políticas antárticas nacionales.

5.1 Oportunidades de cooperación bilateral

Vínculos históricos y cooperación científica

La relación antártica entre Chile y China presenta fundamentos históricos sólidos que constituyen una base favorable para la cooperación futura. Como se evidenció en los registros del MINREL de 1979, el primer periodista chino en la Antártica viajó junto a la 33ª Comisión Antártica Chilena (MINREL 1979b: 1128), estableciendo precedentes de colaboración que se han mantenido durante más de cuatro décadas.

Esta relación histórica ha evolucionado hacia una cooperación científica institucionalizada que beneficia a ambos países. La complementariedad entre las capacidades chilenas - especialmente en conocimiento territorial específico y logística regional - y las capacidades tecnológicas y financieras chinas, ofrecen oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosas.

Ventajas logísticas estratégicas

Chile, y particularmente la región de Magallanes con los puertos de Punta Arenas y Puerto Williams, constituye una

puerta de entrada natural al continente antártico. Esta ventaja geográfica ha sido reconocida y utilizada por China en sus operaciones antárticas, creando una interdependencia logística que fortalece los vínculos bilaterales.

El análisis de percepción mediática revela que Chile presenta el mayor porcentaje de registros con percepción positiva hacia China entre los países analizados (26%), contrastando significativamente con otros Estados como Nueva Zelanda que evidencia una percepción mayoritariamente negativa (94%). Esta percepción favorable constituye un activo diplomático importante para el desarrollo de iniciativas de cooperación bilateral.

Potencial de cooperación en bioprospección

El liderazgo chino en bioprospección antártica, evidenciado por su dominio en patentes internacionales, presenta oportunidades de cooperación tecnológica que podrían beneficiar las capacidades científicas chilenas. La experiencia china en el desarrollo de productos comerciales derivados de material antártico, particularmente en el procesamiento de kril antártico, donde China concentra 278 de las 433 patentes globales (64%), ofrece posibilidades de transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades conjuntas.

Esta cooperación podría permitir a Chile desarrollar sus propias capacidades de bioprospección mientras se beneficia del conocimiento técnico y las inversiones chinas, manteniendo una posición competitiva en la economía antártica emergente.

5.2 Desafíos geopolíticos y estratégicos

Tensiones con la reclamación territorial

El concepto de “comunidad de destino común” introducido por China en su Libro Blanco genera inte-

rogantes significativas para los Estados reclamantes como Chile. Si bien China no desarrolla explícitamente las dimensiones jurídicas de este concepto, la terminología podría sugerir una concepción de la Antártica como patrimonio común de la humanidad, lo que entraría en tensión directa con las reclamaciones territoriales existentes y el statu quo establecido por el artículo IV del Tratado Antártico.

Para Chile, que mantiene una reclamación soberana sobre el Territorio Chileno Antártico resulta crucial comprender el alcance de esta visión china en sus dimensiones filosófica, histórica y geopolítica. La ambigüedad del concepto, combinada con los claros intereses económicos revelados por el análisis de patentes, plantea la necesidad de un análisis cuidadoso para determinar si China concibe la Antártica bajo un régimen jurídico alternativo que pudiera desafiar los principios rectores del actual sistema internacional.

Competencia en bioprospección e intereses económicos

El registro de patentes a nivel internacional es facultativo y no obligatorio. Su inscripción permite identificar la nacionalidad de las instituciones solicitantes, lo que a su vez refleja el nivel de inversión en recursos e investigación científica del país al que pertenecen. “El dominio abrumador de China en patentes antárticas (líder mundial indiscutible según Patentscope, consulta: 15 de agosto de 2025) revela una dimensión económica de la estrategia china que trasciende los objetivos meramente científicos.

Para Chile, esto plantea un desafío incipiente que crece con fuerzas: el riesgo de quedar excluido de una economía emergente basada en bioprospección antártica. Mientras China desarrolla productos comerciales derivados de material antártico, Chile - pese a su posición geográfica privilegiada y su soberanía territorial - podría quedar relegado a un papel logístico y científico que no capture un valor económico significativo. Además, es de vital importancia que nuestro país incorpore la comprensión de estos intereses por parte de los

demás Estados Consultivos en general, con la finalidad de elaborar adecuadamente su estrategia de cooperación antártica.

Por su parte, se debe analizar la experiencia china en el desarrollo de productos comerciales derivados de kril antártico y determinar si es un modelo viable para que nuestro país desarrolle sus propias capacidades industriales en la materia, estableciendo *partnerships* estratégicos que beneficien la economía nacional, siempre y cuando se equilibren con la protección del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados.

Crecimiento de la presencia china en el sector antártico chileno

El establecimiento de estaciones científicas dentro del Territorio Chileno Antártico o cerca de él, particularmente a raíz de la construcción de futuras bases por parte de China, genera preocupaciones legítimas sobre sus implicancias a largo plazo para la soberanía nacional. La estrategia china de diversificar geográficamente su infraestructura antártica, combinada con sus actividades de pesca y bioprospección, constituyen áreas de interés para Chile que deben ser analizados con mayor detalle.

Competencia en producción científica

El análisis bibliométrico revela una trayectoria ascendente de China en investigación antártica que sugiere un potencial de superación cuantitativa respecto a la producción científica chilena. Mientras Chile mantiene ventajas en conocimiento territorial específico y redes de colaboración regional, el crecimiento exponencial de las capacidades científicas chinas, respaldado por inversiones significativas en bioprospección comercial, plantea desafíos competitivos que requieren una respuesta estratégica por parte de las instituciones chilenas.

La concentración institucional de la investigación antártica china, donde las prioridades científicas se ali-

nean con objetivos geopolíticos y económicos de largo plazo, contrasta con la aproximación chilena y sugiere la necesidad de una mayor coordinación estratégica de las capacidades nacionales.

5.3 Recomendaciones estratégicas para Chile

Cooperación selectiva con salvaguardas estratégicas

28

Chile debe desarrollar una estrategia de cooperación selectiva que maximice los beneficios de la asociación con China mientras preserve sus intereses estratégicos fundamentales. Esto implica identificar áreas específicas de cooperación científica y tecnológica que generen beneficios mutuos sin comprometer las posiciones territoriales chilenas o ceder ventajas competitivas en bioprospección.

La cooperación debe estructurarse mediante acuerdos específicos que establezcan claramente los términos de transferencia tecnológica, los derechos de propiedad intelectual, las responsabilidades de cada parte, y los mecanismos de salvaguarda de los intereses económicos y territoriales chilenos.

Fortalecimiento de la diplomacia antártica

Chile debe asumir una postura más proactiva frente al avance geopolítico de nuevos actores en la Antártica, entre los cuales destaca China. Ello requiere un análisis crítico de su creciente participación logística, científica y económica, así como la identificación de áreas de interés adicional que puedan representar eventuales desafíos para la política exterior nacional. Con todo,

resulta necesario orientar con mayor precisión la posición que tendrá Chile frente a estos países en los foros antárticos, y en especial en aquellas instancias en que deba evaluarse la pertinencia de establecer o no mecanismos de cooperación conjunta.

La diplomacia antártica chilena debe también enfocarse en clarificar las ambigüedades conceptuales introducidas por China, particularmente la que plantea concebir a la Antártica como una “comunidad de destino común”, con la finalidad de prevenir interpretaciones que puedan erosionar tanto el marco jurídico actual del STA, como los derechos económicos derivados de un eventual patrimonio común de la humanidad.

Monitoreo y evaluación continua

La naturaleza dinámica de la estrategia antártica china, caracterizada por su desarrollo logístico, científico y de bioprospección, vuelven imperativo que Chile monitoree su avance y construya una estrategia en torno a la participación de este país en el STA. De manera complementaria, y conforme se evidencia en la percepción global del avance chino en Antártica, se requieren análisis exentos de valoración donde prime la objetividad, los intereses del país sobre el Territorio Antártico Chileno y el principio de protección del medio ambiente antártico.

Es evidente que China se ha convertido en un actor clave para la gobernanza antártica, por lo que se requiere comprender a cabalidad su posición política, científica y económica, con el fin de evitar su veto ante propuestas regulatorias, tal como ha ocurrido hasta ahora con la AMP en Dominio 1.

6. Conclusiones

El análisis integral del Libro Blanco de China en Antártica de 2017, complementado por el estudio de la producción científica china y su dominio en la bioprospección antártica, revela la consolidación de una estrategia multidimensional que posiciona a China como un actor que pretende lograr cierta hegemonía en el contexto del STA. Esta estrategia genera implicancias profundas para la gobernanza polar global y, particularmente, para los intereses estratégicos de Chile como Estado reclamante del sector antártico chileno.

La red de cinco estaciones científicas operativas, complementada por capacidades logísticas avanzadas que incluyen rompehielos especializados e infraestructura aérea, evidencian una presencia física consolidada en el continente. A su vez, el análisis bibliométrico confirma el crecimiento exponencial de su investigación antártica, con una producción científica que ha superado a varios Estados reclamantes en términos cuantitativos, posicionando a China como potencia de investigación polar.

Sin embargo, el hallazgo más revelador del estudio es el dominio abrumador de China en bioprospección antártica. Con un total de 1104 patentes internacionales relacionadas con material antártico registradas en la OMPI, China lidera indiscutiblemente este sector, seguida por Estados Unidos con menos de la mitad de las patentes del país asiático. Las empresas chinas como *Liaoyu Antarctic Krill Tech Development Co Ltd.* y los inventores como Xu Xuanqiang representan una creciente red de intereses comerciales. Particularmente significativo es el control chino del 64% de las patentes relacionadas con kril antártico (278 de 433 patentes globales).

Por otro lado, la introducción del concepto “comunidad de destino común” en el Libro Blanco adquiere un

nuevo significado cuando se analiza en el contexto de los intereses económicos, y su ambigüedad deliberada, ya que no se ofrece mayor definición ni detalle dentro del texto, se presenta como un problema jurídico que requiere aclaración para países que afirman poseer derechos soberanos en la Antártica, como es el caso de Chile.

La estrategia china evidencia una aproximación sofisticada que combina *soft power* científico, capacidades financieras, diplomacia multilateral y dominio económico comercial para incrementar su influencia en el sistema antártico. La participación sistemática de China en las RCTA, su membresía activa en organismos especializados como la Comisión CRVMA, donde se analizan aspectos de pesca antártica, y su creciente liderazgo en iniciativas científicas multilaterales reflejan un interés creciente en la geopolítica del continente.

Por otro lado, el análisis de la percepción mediática internacional revela apreciaciones diferenciadas sobre las actividades antárticas chinas según el Estado que se observe. Mientras que países como Chile mantienen percepciones mayoritariamente positivas (26% de los registros), otros como Nueva Zelanda evidencian percepciones predominantemente negativas (94% de los registros), sugiriendo que algunos de ellos han identificado antes que otros los objetivos geopolíticos subyacentes de la estrategia china.

Para Chile, la proyección antártica china presenta un escenario complejo que combina oportunidades significativas con desafíos estratégicos fundamentales que adquieren una nueva urgencia considerando su avance rápido y exponencial. Los vínculos históricos de cooperación, iniciados con el primer periodista chino que viajó en la expedición antártica chilena de 1979 han evolucionado hacia una relación bilateral que ofrece beneficios mutuos, pero que requiere reconsideración estratégica.

Las ventajas geográficas de Chile, particularmente la de los puertos de Punta Arenas y Puerto Williams como puertas de entrada natural al continente antártico, constituyen un activo geoestratégico que fortalece la posición chilena en la relación de cooperación. Sin embargo, el riesgo de que Chile quede relegado a un papel puramente logístico mientras China avanza en ciencia aplicada y aspectos económicos representan un desafío existencial para los intereses nacionales de largo plazo.

El análisis sugiere la necesidad urgente de una estrategia chilena multidimensional que aborde simultáneamente las oportunidades de cooperación y los desafíos de competencia económica con China. Esta estrategia debe incluir el fortalecimiento de la diplomacia antártica, el establecimiento de una estrategia clara ante la cooperación internacional e incluso el posicionamiento frente a la proliferación de la bioprospección antártica.

Por otra parte, la experiencia china en educación antártica, con programas especializados desde la etapa primaria hasta la universitaria, constituye un modelo que Chile debe adaptar urgentemente para fortalecer la “conciencia antártica” nacional. Esta estrategia educativa resulta particularmente relevante considerando que Chile, pese a tener una reclamación soberana, no ha incorporado sistemáticamente el estudio antártico en su currículo nacional, limitando la comprensión pública de los intereses en juego.

El análisis del presente documento nos plantea nuevas interrogantes sobre el paradigma de China en la Antártica. El carácter dinámico de su estrategia, evidenciado por el número creciente de patentes e investigación científica, y su preocupación amplia por aspectos de educación, infraestructura, logística y gobernanza, sugieren que los ámbitos analizados en este estudio continuarán intensificándose en los próximos años. El

análisis de estos impactos en los intereses chilenos y la adaptación de la estrategia nacional constituyen tareas permanentes para la formulación de una nueva Política Antártica Nacional.

En última instancia, la gestión exitosa de una relación antártica con China requerirá una combinación de realismo geopolítico, pragmatismo económico, y determinación estratégica que permita a Chile salvaguardar sus intereses amplios en el continente antártico. El presente estudio contribuye a esta tarea proporcionando un análisis integral de las proyecciones chinas que revela, por primera vez, la visión antártica de este país a través de su Libro Blanco. Este es un acercamiento clave para el desarrollo de políticas antárticas chilenas informadas.

7. Referencias

- Administración Estatal Oceánica de China. (2017). *China's Antarctic Activities*. Administración Estatal Oceánica de China.
- Aguayo, A. (2012). El Año Geofísico Internacional y su importancia para el desarrollo de la ciencia antártica chilena. En Jara et al., *El Año Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958* (pp. [páginas]). Puntágenes Editorial, Universidad de Playa Ancha.
- Arroyo, C. (2019) El conflicto político entre la regulación y desregulación de la bioprospección en la Antártica. *Revista Tribuna Internacional*, 8(15), 1- 11.
- Australian Strategic Policy Institute. (2024). *Annual Report 2023-2024*. ASPI.
- Brady, A. M. (2010). China's rise in Antarctica. *Asian Survey*, 50(4), 759-785.
- China Daily. (2025, marzo 5). 全球首次 氢腾南极. <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202503/05/WS67c8171da310510f19ee9e9c.html>
- Council of Managers of National Programs. (2017). *Antarctic Station Catalogue*. COMNAP Secretariat.
- Ferrada, L. M., et al. (2024). De la academia a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico. *Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13146241>
- Horzella, B. (2022). Jerarquía normativa de los Libros de la Defensa. Experiencia comparada en América Latina. *Biblioteca del Congreso Nacional*. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33944/1/Informe_BCN_Jerarquia_normativa_de_los_Libros_de_la_Defensa_Experiencia_comparada_en_America_Latina.pdf
- Lee, W. C. (1990). China and Antarctica: So far and yet so near. *Asian Survey*, 30(6), 579-586.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. (1979a). *Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile* (p. 1128). MINREL.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. (1979b). *Registros bibliográficos complementarios sobre expedición antártica*. Archivo MINREL.
- Organización de los Estados Americanos. (2002). *Resolución 829 (1342/2002)*. <https://www.oas.org/council/sp/resoluciones/HTML/res829.htm>
- Pacheco, G. (2016). Los Libros Blancos: ¿Un paso para consolidar medidas de confianza? *Revista Ensayos Militares*, 2(1), 101-115.
- Patentscope. (2025). *Simple Search*. World Intellectual Property Organization. <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- Scopus. (2025a). *Analysis of publications on Antarctica*. Elsevier. <https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sort=plf-f&src=s&sid=79cd3892725775a-3c3488a4f8f9495fa&sot=a&sdt=a&sl=25&s=TITL E-ABS-KEY%28antarctica%29&origin=resultslst&count=10&analyzeResults=Analyze+results>
- Scopus. (2025b). *Documents by country or territory*. Elsevier. <https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sort=plf-f&src=s&sid=79cd3892725775a-3c3488a4f8f9495fa&sot=a&sdt=a&sl=25&s=TITL E-ABS-KEY%28antarctica%29&origin=resultslst&count=10&analyzeResults=Analyze+results>
- The State Council of the People's Republic of China. (2018). *China's Arctic Policy*. https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
- The State Council of the People's Republic of China. (2025). *White Papers*. https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/page_1.html
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.

Working Papers (WP) presentados por China en las RCTA:

- WPO05 (RCTA XLIII, China). (2021).
- WPO08 (RCTA XXXVI, China). (2013).
- WPO16 (RCTA XLI, China). (2018).
- WPO16 (XLVII RCTA, China). (2025).
- WPO18 (XLVII RCTA, China). (2025).
- WPO22 (RCTA XXXIX, China). (2016).
- WPO24 (RCTA XLIV, China). (2022).
- WPO47 (RCTA XLII, China). (2019).
- WPO48 (RCTA XLIV, China). (2022).
- WPO58 (RCTA XLIII, China). (2021).

